

LA AVIFAUNA ASOCIADA A FRAGMENTOS DE HÁBITATS LITORALES DEL GOLFETE DE SANTA FE, PARQUE NACIONAL MOCHIMA, VENEZUELA

AVIFAUNA ASSOCIATED TO COASTAL HABITAT FRAGMENTS FROM SANTA FE GULF, MOCHIMA NATIONAL PARK, VENEZUELA

GEDIO MARÍN ESPINOZA¹, JORGE MUÑOZ², YALICIA CARVAJAL¹

Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, ¹Escuela de Ciencias, Departamento de Biología,
 Laboratorio de Ecología de Aves, Cumaná, Venezuela, ²Centro de Investigaciones Ecológicas Guayacán,
 Guayacán, Península de Araya, Venezuela
 E-mail: gediom@yahoo.com

RESUMEN

El Parque Nacional Mochima (PNM) abarca parte de la región marino-continental de los estados Sucre (sector NO) y Anzoátegui (sector NE). Al contrario de su fauna marina, en el área continental del PNM las investigaciones son escasas; de hecho, poco se conoce de su avifauna. Visto el impacto generado por la construcción de la autopista Antonio José de Sucre, se realizó un inventario de la avifauna asociada a los ecosistemas litorales de la costa sur del golfete de Santa Fe. Para ello, se practicaron salidas de campo durante los meses de agosto - octubre y diciembre (período de lluvias) para censar y analizar la comunidad aviar. Las familias Thraupidae y Tyrannidae presentaron el mayor número de especies. De las 66 especies identificadas, ocho son migratorias del Neártico, y el resto residentes. Las aves terrestres conformaron el 77,28% de la riqueza, mientras las acuáticas constituyeron el otro 22,72%. El Martín Pescador Migratorio (*Megaceryle alcyon*) resultó un nuevo registro para el estado Sucre. El Alcatraz (*Pelecanus occidentalis*) resultó la especie más numerosa concentrando más del 40% de la abundancia. A excepción del mes octubre, los otros tres meses arrojaron una riqueza, diversidad y equitabilidad similar. El Alcatraz y la Golondrina de Agua (*Tachycineta albiventer*) fueron las especies con el mayor porcentaje de relevancia. Generalmente, los estudios ornitológicos realizados en ecosistemas y humedales costeros solo analizan la estructura comunitaria de las aves acuáticas y/o marino-costeras, introduciendo sesgos en los inventarios, por lo que se recomienda englobar todos los hábitats y especies.

PALABRAS CLAVE: Aves, censo, ecosistemas costeros, estructura comunitaria.

ABSTRACT

Mochima National Park (MNP) covers part of the marine-coastal region from Sucre state (sector NW) and Anzoátegui state (sector NE). In contrast to marine fauna, studies in the continental area are scarce in PNM; in fact, the bird fauna has been meagerly studied. Considering the environmental impact generated by the construction of Antonio José de Sucre highway, an avifauna inventory was carried out in coastal ecosystems from Santa Fe gulf. During August - October and December (rainy season) field trips were performed with the purpose to census and analyze the bird community. Thraupidae y Tyrannidae families showed highest species number. From the 66 identified species, eight were Neartic migrants, and the remaining species were residents. Terrestrial and aquatic birds showed the 77.28% and 22.72% of richness, respectively. Belted Kingfisher (*Megaceryle alcyon*) resulted a new record for Sucre State. Brown Pelican (*Pelecanus occidentalis*) resulted the most numerous species, concentrating more than 40% of the abundance. Except in October, all months had a similar richness, diversity and evenness. Brown Pelican and White-winged Swallow (*Tachycineta albiventer*) were the most important species. Typically, ornithological studies carried out in coastal ecosystems and wetlands, only analyze the community structure of aquatic and/or marine-coastal birds, introducing biases in the inventories, so that it is recommended to encompass all habitats and species.

KEY WORDS: Birds, census, coastal ecosystems, community structure

INTRODUCCIÓN

El Parque Nacional Mochima (PNM), con una extensión de 949,4 km², abarca parte de la región marino-continental de los estados Sucre (sector NO) y Anzoátegui (sector NE), Venezuela. Comprende una gran diversidad de ecosistemas; *i.e.*, islotes, playas, costas abruptas, ensenadas, manglares, bosque xerófilo litoral y

tropófilo y ombrófilo montano (Inparques 2007, Cumana 2008).

Siendo un parque marino y continental, los organismos del área marina han sido relativamente más estudiados (*e.g.*, Prieto *et al.* 2003, Amaro y Liñero 2006, González *et al.* 2006, Méndez *et al.* 2006, Márquez *et al.* 2007, Fariña y Méndez 2009, Urbina-Barreto *et al.* 2014). Mientras que en el área continental, los

escasos estudios publicados han sido florísticos (Cumana 2008), y, a excepción del inventario insular y continental de Marín *et al.* (2000) en la bahía de Mochima y la costa xerofítica noroeste, poco se conoce de la avifauna del PNM.

El PNM se encuentra ubicado entre los dos polos de desarrollo industrial y turístico de la región nororiental del país -Puerto La Cruz y Cumaná- lo cual ha generado un crecimiento descontrolado de la población en los predios del parque, facilitado por la ausencia de regulaciones (Parilly 2000); de hecho, el PNM no escapa de diversos problemas como la contaminación por residuos sólidos en sus áreas recreativas, incendios y explotación no planificada de minerales no metálicos (arena y piedra), así como la inexistencia de estudios de capacidad de carga de sus áreas con potencialidades turísticas, de recreación y esparcimiento (Álvarez 2016); adicionalmente, hacia la zona continental, en donde la supervisión ambiental es más precaria, existen numerosos caseríos y poblados grandes, cuyos habitantes cazan indiscriminadamente tanto con fines de subsistencia como de comercialización ilegal; dentro del grupo aves se han registrado 23 especies (principalmente psitácidos y passeriformes) que se comercializan regularmente como mascotas (González-

Fernández 2002, Marín *et al.* 2011a).

Visto los impactos ambientales precitados, más la problemática eventual que ha estado generando el desarrollo de la autopista Antonio José de Sucre (Álvarez 2016), la cual atraviesa, de este a oeste, el área continental costera del PNM, se necesita tener un inventario base de la avifauna asociada a los ecosistemas litorales del parque para su adecuado manejo y conservación, por lo que el objetivo de este trabajo fue hacer un inventario parcial de la riqueza ornítica de este importante grupo zoológico, en la costa sur del golfete de Santa Fe, un área altamente perturbada y fragmentada por actividades antrópicas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El área de estudio comprendió la franja continental costera sur del golfete de Santa Fe ($10^{\circ}18'03.56''$ y $10^{\circ}15'39.11''$ N; $64^{\circ}19'33''$ y $64^{\circ}21'57.30''$ O), en el PNM (Fig. 1). Está enmarcada fisiográficamente dentro de las subregiones insular costera y continental costera; a saber: 0 y 100 m s.n.m.; TMA > 28°C; PMA entre 300 y 1000 mm (Huber 1997).

Figura 1. Área de estudio (línea punteada) y zonas de anidación del Alcatraz (*Pelecanus occidentalis*), líneas diagonales, y el Chíparo (*Phaethon aethereus*), líneas verticales.

La mayoría del área de estudio está caracterizada por una vegetación tropófila con algunos componentes xerófitos aislados, tipo espinar costero, y manchones de manglar, principalmente de mangle negro *Avicennia germinans* L. No obstante, debido a la intervención antrópica, como la tala y la quema para actividades agrícolas, existen zonas con vegetación de sabana, con notorios afloramientos rocosos en algunos sitios a consecuencia de la erosión, que conforman ecotonos con el bosque decíduo; de igual modo, en las hondonadas y bordeando los cursos fluviales, se presentan bosques de galería con árboles de altura considerable (Cumana 2008). También se hallan en la zona muestreada pequeños sectores de playa, no utilizadas con fines de esparcimiento y recreación, y la desembocadura de varios ríos (Yaguaracual, Nurucual y Santa Fe) y riachuelos.

Las áreas recreativas intensivas dentro del área de estudio, en la costa sur del golfo de Santa Fe, son las playas de Vallecito, El Tamarindo, Esteban Grande y Majagual, localizadas entre los lugares denominados Punta de Mangle y Puerto Nuevo, las cuales interrumpen la zona primitiva o silvestre de esta área del PNM (Álvarez 2016).

De campo

Se realizaron muestreos de un día de duración (08:00 a 16:00 h), una vez por mes, durante los meses lluviosos de agosto, septiembre, octubre y diciembre 2008. Por otro lado, se realizaron recorridos en botes, a todo lo largo de la línea de costa continental (a unos 10-20 m de la orilla, según la profundidad del agua) para identificar aves marino-costeras y del manglar.

Los censos de aves se realizaron mediante conteos visuales y capturas con tres redes de niebla (12, 10 y 6 m, abertura), con transectos a 30-40 m de la línea de costa, y conteos de punto fijo (10 min por punto), en sitios cercanos a los transectos. Para la identificación y establecimiento de su condición (migratoria o residente) se utilizaron guías de aves de Venezuela (Hilty 2003, Ascanio *et al.* 2017) y Norteamérica (AOU 1983). El orden hipotético de los diferentes taxa listados y su ubicación en las diferentes categorías taxonómicas y nombres científicos se basó en lista de los nombres de las aves de Venezuela de Vereá *et al.* (2017).

Índices comunitarios

Con la finalidad de dar una visión cualitativa

y cuantitativa relativa de la estructura comunitaria de las aves en los hábitats evaluados, se ponderaron los índices de Abundancia Relativa (# de individuos por especie), Riqueza (# de especies), Diversidad y Equitabilidad (usando las expresiones de Shannon-Wiener); además, Similitud entre meses (Índice de Jaccard); Frecuencia de Aparición, expresada como la frecuencia con que una especie aparece durante los muestreos realizados en un tiempo dado; y Relevancia Específica, para establecer el grado de importancia relativa de cada especie, sobre la base de su abundancia individual y el número de censos donde fue registrada (Moreno 2002, Romano *et al.* 2005).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En total se identificaron 66 especies de aves, agrupadas en 33 familias (Tabla 1). Las familias Thraupidae (5 spp.), Tyrannidae (5 spp.) y Alcedinidae (4 spp.) presentaron el mayor número de especies. Del total, ocho especies son migratorias del Neártico (Tabla 1), y el resto presenta movimientos locales o son residentes. Ninguna especie está amenazada según Libro Rojo de Venezuela (Rodríguez y Rojas 2008).

Las aves terrestres conformaron el 77,28% de la riqueza, mientras las aves acuáticas (aquellas que se alimentan en cuerpos de agua o en su vegetación asociada) el otro 22,72% de las especies. El Martín Pescador Migratorio (*Megaceryle alcyon*), observado el mes de diciembre, resultó un nuevo registro para el estado Sucre.

El Alcatraz (*Pelecanus occidentalis*) resultó la especie más numerosa en todos los meses muestreados, concentrando más del 40% de la abundancia, lo que redundó en una equitabilidad moderada. A excepción del mes octubre, los otros tres meses arrojaron una riqueza, diversidad y equitabilidad similar (Tabla 2). La matriz de similitud de Jaccard reveló a los meses de agosto y septiembre como los más semejantes en especies (47%), mientras que agosto y diciembre tuvieron la menor similitud (25%).

El Alcatraz y la Golondrina de Agua (*Tachycineta albiventer*) fueron las especies con el mayor porcentaje de relevancia con 62,62 y 14,31%, respectivamente. Se hallaron dos sitios nuevos de anidación del Alcatraz para el estado Sucre (Fig. 1).

Tabla 1. Especies de aves identificadas en la franja litoral sur del golfo de Santa Fe, Parque Nacional Mochima, Venezuela [Estatus: Residente (RE), Migratoria Neártica (MN), Migratorio Austral (MA)].

Familia	Especie	Estatus
Fregatidae	<i>Fregata magnificens</i> Mathews 1914	RE
Pelecanidae	<i>Pelecanus occidentalis</i> L. 1766	RE
Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax brasilianus</i> Gmelin 1789	RE
Ardeidae	<i>Butorides striatus</i> L. 1758	RE
	<i>Egretta caerulea</i> L. 1758	RE
	<i>Egretta thula</i> L. 1758	RE
	* <i>Nyctanassa violaceus</i> L. 1758	RE
Threskiornithidae	<i>Eudocimus ruber</i> L. 1758	RE
Cathartidae	<i>Coragys atratus</i> Bechstein 1973	RE
Accipitridae	<i>Rupornis magnirostris</i> Gmelin 1788	RE
	<i>Buteogallus anthracinus</i> Deppe 1830	RE
	<i>Caracara cheriway</i> Jacquin 1784	RE
	<i>Milvago chimachima</i> Vieillot 1816	RE
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> L. 1758	MN
Rallidae	<i>Aramides cajanea</i> Statius Muller 1776	RE
Charadriidae	* <i>Charadrius semipalmatus</i> Bonaparte 1825	MN
	* <i>Pluvialis squatarola</i> L. 1758	MN
Scolopacidae	<i>Actitis macularia</i> L. 1766	MN
	* <i>Calidris</i> sp.	MN
	* <i>Tringa semipalmata</i> Gmelin 1789	MN
Laridae	<i>Sterna</i> sp.	?
Rynchopidae	* <i>Rynchops niger</i> L. 1758	RE
Columbidae	<i>Columbina squammata</i> Lesson 1831	RE
	<i>Columbina passerina</i> L. 1758	RE
	<i>Columbina talpacoti</i> Temminck 1811	RE
	<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte 1855	RE
Psittacidae	<i>Forpus passerinus</i> L. 1766	RE
Cuculidae	<i>Piaya cayana</i> L. 1766	RE
Trochilidae	* <i>Amazilia tobaci</i> Gmelin 1788	RE
	<i>Chlorostilbon mellisugus</i> L. 1758	RE
Alcedinidae	<i>Megaceryle torquata</i> L. 1766	RE
	* <i>Megaceryle alcyon</i> L. 1758	MN
	<i>Chloroceryle amazona</i> Latham 1790	RE
	* <i>Chloroceryle americana</i> Gmelin 1788	RE
Picidae	<i>Melanerpes rubricapillus</i> Cabanis 1862	RE
Dendrocolaptidae	<i>Xiphorhynchus picus</i> Gmelin 1788	RE
Thamnophilidae	* <i>Sakesphorus canadensis</i> L. 1766	RE
Furnariidae	<i>Synallaxis albescens</i> Temminck 1823	RE
Galbulidae	* <i>Galbula ruficauda</i> Cuvier 1816	RE
Tyrannidae	<i>Elaenia flavogaster</i> Thunberg 1822	RE
	* <i>Myiozetetes similis</i> Spix 1825	RE
	<i>Pitangus sulphuratus</i> L. 1766	RE
	* <i>Todirostrum cinereum</i> L. 1766	RE
	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot 1819	RE
Poliptilidae	<i>Poliptila plumbea</i> Gmelin 1788	RE
Vireonidae	<i>Cyclarhis gujanensis</i> Gmelin 1789	RE
	* <i>Hylophilus flavipes</i> Lafresnaye 1845	RE
	<i>Vireo olivaceus</i> L. 1766	RE
Parulidae	<i>Coereba flaveola</i> L. 1758	RE
	<i>Conirostrum bicolor</i> Vieillot 1809	RE
	<i>Setophaga petechia</i> L. 1766	RE
	<i>Parkesia noveboracensis</i> Gmelin 1789	MN
	* <i>Setophaga ruticilla</i> L. 1758	MN
Troglodytidae	<i>Troglodytes aedon</i> Vieillot 1808	RE
Hirundininae	<i>Progne</i> sp.	?
	* <i>Progne tapera fusca</i> L. 1766	MA
	* <i>Stelgidopteryx ruficollis</i> Vieillot 1817	RE
	<i>Tachycineta albiventer</i> Boddaert 1783	RE
Thraupidae	<i>Saltator coerulescens</i> Vieillot 1817	RE
	<i>Sporophila nigricollis</i> Vieillot 1823	RE
	<i>Tiaris bicolor</i> L. 1766	RE
	<i>Volatinia jacarina</i> L. 1766	RE
Cardinalidae	* <i>Cyanoloxia cyanoides</i> Lafresnaye 1847	RE
Icteridae	<i>Icterus nigrogularis</i> Hahn 1819	RE

*Especies no registradas en el censo de Marín *et al.* (2000)

Tabla 2. Valores mensuales de Abundancia (# individuos), Riqueza Específica (# spp.), Diversidad (Shannon-Wiener) y Equitabilidad (E_{s-w}), de las aves asociadas a la franja litoral sur del golfo de Santa Fe, Parque Nacional Mochima, Venezuela.

Índices Meses	(# ind.)	# spp.	Divs.w	E_{s-w}
Agosto	443	36	2,907 bit.ind ⁻¹	0,562
Septiembre	281	34	2,677 bit.ind ⁻¹	0,510
Octubre	385	19	1,342 bit.ind ⁻¹	0,316
Diciembre	314	32	2,654 bit.ind ⁻¹	0,531
Promedio	355,75	30,25	2,384 bit.ind⁻¹	0,481

La dinámica comunitaria de las aves residentes y migratorias que habitan en ecosistemas litorales está condicionada a factores de naturaleza multifactorial, antropógenos y no antropógenos, que pueden operar de manera individual o combinada, sobre todo si estos se encuentran fragmentados por actividades antrópicas, lo que afecta su conectividad (Amat *et al.* 1985, McNeil *et al.* 1985, Crist *et al.* 2003, Amezaga *et al.* 2002, Marín *et al.* 2000, Burger *et al.* 2004, Marín *et al.* 2008). Los resultados obtenidos en la comunidad de aves asociadas a los bosques tropófilos, manglares y costas del litoral sur del golfo de Santa Fe corroboran parcialmente tal afirmación, dado el escaso número de meses evaluados y las pocas horas-malla de muestreo, lo que introduce sesgos en los resultados; de hecho, los censos visuales arrojaron un mayor número de especies registradas que las capturas con redes.

Generalmente, las investigaciones realizadas en ecosistemas y humedales costeros de Venezuela solo analizan la estructura comunitaria de las aves acuáticas y marino-costeras (*e.g.*, Díaz y Mendoza 1997, Giner y Pérez-Emán 2016), por lo que gran parte de las diversidades alfa y beta de las comunidades aviares terrestres queda soslayada, introduciendo así sesgos en los inventarios (Argüelles-Jiménez *et al.* 2017). En ese sentido, los estudios debieran englobar todos los hábitats y especies, lo que ofrecería un escenario más real de la riqueza específica y su dinámica, lo cual puede mejorar eventuales planes de manejo, sobre todo si son áreas protegidas (Lentino 1988, Casler y Esté 1996, Marín *et al.* 2008, Weir *et al.* 2010).

La recomendación precitada se debe a que las diferencias y sesgos en los inventarios ornícos están condicionados por limitaciones de índole metodológica y la dinámica ecológica de las comunidades, *e.g.*, escala espacio-temporal, esfuerzo de muestreo y detectabilidad de las distintas especies de aves; asociadas a su vez su comportamiento alimentario, ritmos circadianos

y estacionales de actividad; también, longitud y abertura de poro de la red de niebla, topografía del terreno, habilidad de los observadores, composición y estructura florística, vientos, lluvia, entre otros (Marín *et al.* 2011b). La variación en la cobertura florística, horizontal y vertical, y el tipo de vegetación también juega un papel determinante en los atributos de estas comunidades aviares (Navarro *et al.* 2018).

La dominancia numérica del Alcatraz en el área de estudio pudiera obedecer, en parte, a que el golfo de Santa Fe posee dos sitios de anidación en la costa sudoeste (sector Cochaíma) y noroeste (sector La Peña) de este cuerpo de agua (D. Astudillo com. pers.), y que no habían sido inventariados en estudios previos (Guzmán y Schreiber 1987, Marín *et al.* 2008); de hecho, estas colonias de anidación representan sus dos únicos sitios de reproducción en el litoral occidental del estado Sucre, la entidad estatal con el mayor número de sitios de anidación de esta especie (Marín *et al.* 2008); a ello se sumaría la existencia de una intensa actividad comercial pesquera que tiene como sitio de acopio la población de Santa Fe y donde se pueden observar grandes concentraciones de esta especie marino-costera.

La lista previa de aves, publicada por Marín *et al.* (2000), identificaba 91 especies de aves marinas y terrestres en el área litoral e insular del PNM, pero circunscritas a la bahía de Mochima y los sectores xerofíticos norte y noroeste del PNM en el estado Sucre; en este inventario se registraron 18 nuevas especies (Tabla 1), lo que incrementaría a 106 las especies identificadas en la franja litoral del PNM. Las características geomorfológicas del área continental del parque, presentando laderas con pendientes abruptas, hace que el piedemonte se encuentre muy cercano al mar, por lo que los ecotonos entre los bosques premontano, tropófilo y xerófilo estén poco definidos y, en algunos sectores, relativamente cercanos a la costa, ello permite un intercambio regular, al menos en ciertos períodos

estacionales, de especies orníticas de uno a otro ecosistema (Marín *et al.* 2000); por ello, la presencia del Hormiguero Copetón (*Sakesphorus canadensis*), el Titirijí Lomicenizo (*Todirostrum cinereum*), el Verderón Patipálido (*Hylophilus flavipes*) y el Picogordo Azul (*Cyanoloxia cyanooides*).

En conclusión, varios factores le confieren al sector litoral del PNM una importancia ecológica nacional e internacional; principalmente, la riqueza de su avifauna, la posesión de áreas de anidación del Alcatraz y representar una región de tránsito regular de aves migratorias provenientes del Neártico, como especies playeras Scolopacidae y Charadriidae, el Martín Pescador Migratorio, el Águila Pescadora (*Pandion haliaetus*) y la Reinita de Charcos (*Parkesia noveboracensis*); adicionalmente, en los acantilados costeros afuera de la bahía de Mochima (barrancos de Guaigua y Punta Aguirre) anida el Chíparo (*Phaethon aethereus*), lo que representa el único caso de nidificación de la especie en el litoral continental venezolano (Marín *et al.* 2000).

Nuestros resultados patentizan la importancia de las características físico-naturales del PNM como hábitat de numerosas especies de aves, las cuales enriquecen la biodiversidad de la Cordillera de la Costa venezolana, y aunque deben respetarse los derechos de los pobladores del PNM, se deben adecuar y ejecutar los planes de desarrollo existentes en la actualidad, con la finalidad de convertir a sus habitantes en corresponsables de la preservación más eficaz de estos espacios naturales y su biota asociada (Pellegrini 2001, Álvarez 2016).

RECOMENDACIONES

Partiendo de la premisa de que la vegetación autóctona del litoral se encuentra seriamente fragmentada por actividades y desarrollos antrópicos ambientalmente descontrolados, era de esperarse que lo que sobrevive actualmente de esta zona costera del PNM sea un ejemplo dramático de como estas perturbaciones eventualmente pueden acelerar los procesos de erosión, eutrofización y contaminación de escenarios marino-costeros; sin embargo, las aves resultan un incentivo ecoturístico que se debe proteger. En ese sentido, es básico brindar información a los habitantes de la zona para que participen de estas acciones con actividades educativas, y, a nivel institucional, clarificar los objetivos y planes de manejo, involucrando a la opinión pública y a la comunidad científica al momento de presentar las propuestas de rehabilitación y sus potenciales beneficios

(Marín *et al.* 2010).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ÁLVAREZ RI. 2016. Valoración económica ambiental del Parque Nacional Mochima de Venezuela. Córdoba, España: Universidad de Córdoba, Departamento de Estadística, Econometría, Investigación Operativa, Organización de Empresas y Economía Aplicada [Tesis Doctoral], pp. 219.
- AMARO M, LIÑERO I. 2006. Esponjas más comunes en ambientes someros (Porifera: Demospongiae) de la Bahía de Mochima, Estado Sucre, Venezuela. Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela. 45(2):109-125.
- AMAT J, DÍAZ P, HERRERA M, JORDANO P, OBESO J, SORIGUER R. 1985. Criterios de valoración de zonas húmedas de importancia nacional y regional en función de las aves acuáticas. Monografías ICONA, Ministerio de Agricultura, Madrid, España, pp. 45.
- AMEZAGA J, SANTAMARÍA L, GREEN J. 2002. Biotic wetland connectivity-supporting a new approach for wetland policy. Acta Oecol. 23(3):213-222.
- AOU (AMERICAN ORNITHOLOGIST'S UNION). 1983. Field guide of the birds of North America. Forst/ed. Washington, USA, pp. 482.
- ARGUELLES-JIMÉNEZ J, MACÍAS-HERNÁNDEZ S, ROJAS-TERÁN M, GONZÁLEZ-GÁNDARA C, DE LA CRUZ-FRANCISCO V, DOMÍNGUEZ-BARRADAS C. 2017. Aves ribereñas de los ecosistemas costeros de Tuxpan, Veracruz, México. Ecosist. Recur. Agropec. 4(10):147-159.
- ASCANIO D, RODRÍGUEZ G, RESTALL R. 2017. Birds of Venezuela. Helm Field Guide, Bloomsbury Publishing, London, UK, pp. 592.
- BURGER J, JEITNER C, CLARK K, NILES L. 2004. The effect of human activities on migrant shorebirds: Successful adaptive management. Environ. Conserv. 31(4):283-288.
- CASLER C, ESTÉ E. 1996. Avifauna del manglar en la Península Ana María Campos, Estrecho del Lago de Maracaibo, Venezuela. Bol. Centro Invest. Biol. 30(1):9-44.
- CRIST T, VEECH J, GERING J, SUMMERVILLE K. 2003. Partitioning species diversity across

- landscapes and regions: A hierarchical analysis of alpha, beta, and gamma diversity. *Am. Nat.* 162(6):732-743.
- CUMANA LJ. 2008. Plantas vasculares del Parque Nacional Mochima, estados Anzoátegui y Sucre, Venezuela. *Ernstia.* 18(2):107-164.
- DÍAZ O, MENDOZA C. 1997. Estructura de la comunidad de aves en el Parque Litoral Laguna de Los Patos, Cumaná, Venezuela. *Saber.* 9(2):36-44.
- FARIÑA A, MÉNDEZ E. 2009. Variación estacional de la estructura comunitaria de peces en dos arrecifes: rocoso-coralino y de otcorales, en el Bajo Las Caracas, Venezuela. *Rev. Biol. Mar. Oceanogr.* 44(1):153-162.
- GINER S, PÉREZ-EMÁN J. 2016. Dinámica temporal de las aves playeras en las albuferas del Refugio de Fauna Silvestre Cuare, estado Falcón, Venezuela. *Rev. Venez. Ornitol.* 5(1):24-36.
- GONZÁLEZ F, ZOPPI E, MONTIEL E. 2006. Productividad primaria del fitoplancton en la Bahía de Mochima, Venezuela. *Invest. Mar.* 34(2):37-45.
- GONZÁLEZ-FERNÁNDEZ M. 2002. Evaluación preliminar del uso de la fauna en la zona protectora macizo del Turimiquire. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. Dirección General de Fauna. (PT) Serie Informes Técnicos DGF/IT/409, Caracas, Venezuela, pp. 18.
- GUZMÁN HM, SCHREIBER W. 1987. Distribution and status of Brown Pelicans in Venezuela in 1983. *Wilson Bull.* 99:275-278.
- HILTY S. 2003. *Birds of Venezuela.* Princeton University Press, Princeton and Oxford. USA, pp. 878.
- HUBER O. 1997. Ambientes fisiográficos y vegetales de Venezuela. *En: Vertebrados actuales y fósiles de Venezuela.* LA MARCA E. (ed.). Museo de Ciencias y Tecnología de Mérida, Mérida, Venezuela, pp. 280-298.
- INPARQUES (INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES). 2007. Parques nacionales y otras áreas protegidas: Informe Nacional 2007, Caracas, Venezuela, pp. 115.
- LENTINO M. 1988. Avifauna de la Laguna de Tacarigua, estado Miranda. *Bol. Soc. Venez. Cienc. Nat.* 43(146):193-212.
- MARÍN G, RODRÍGUEZ JR, VÁSQUEZ M, EGÁÑEZ R. 2000. Lista preliminar de la avifauna marino-insular y litoral del Parque Nacional Mochima. *El Pitirre.* 13(3):82-87.
- MARÍN G, MUÑOZ J, NAVARRO R. 2008. Composición de la avifauna marino-costera de las fachadas caribe y atlántica de la península de Paria. *Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela.* 47(2):103-111.
- MARÍN G, CARVAJAL Y, MUÑOZ J. 2010. Perspectivas conservacionistas de la avifauna en la laguna litoral urbana El Maguey, estado Anzoátegui, Venezuela. *Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela.* 49(2):91-101.
- MARÍN G; GUEVARA S; PRIETO A; MUÑOZ J, CARVAJAL Y. 2011a. Comercialización ilegal de aves silvestres: un caso en Venezuela. *The Biologist.* 9(1):38-52.
- MARÍN G, CARVAJAL Y, QUILARQUE E. 2011b. Composición estacional de la avifauna en fragmentos de bosque de galería basimontano de la cuenca media del río Manzanares, estado Sucre, Venezuela. *The Biologist.* 9(2):193-212.
- MÁRQUEZ B, MARÍN B, DÍAZ J, TROCCOLI L, SUBERO S. 2007. Variación estacional y vertical de la biomasa del microzooplancton en la Bahía de Mochima, estado Sucre, Venezuela, durante 1997-1998. *Rev. Biol. Mar. Oceanogr.* 42(3):241-252.
- MCNEIL R, OUELLET H, RODRÍGUEZ J. 1985. Urgencia de un programa de conservación de los ambientes costeros (lagunas, planicies fangosas, laderas costeras y manglares) del Norte de América del Sur. *Bol. Soc. Venez. Cienc. Nat.* 40(143):449-474.
- MÉNDEZ E, RUIZ L, PRIETO A, TORRE A, FARIÑA A, SANT S, BARRIOS J, MARIN B. 2006. Fish community of a fringing reef at Mochima National Park, Venezuela. *Cien. Mar.* 32(4):683-693.
- MORENO C. 2002. Métodos para medir la diversidad. Volumen 1. Manuales y Tesis. SEA, Zaragoza, España, pp. 82.
- NAVARRO R, MARÍN G, ROSALES J. 2018. Variación estacional de la avifauna asociada a hábitat fluviorribereños inundables de isla de Mamo, en el río Orinoco, estado Anzoátegui, Venezuela. *The Biologist.* 16(1):207-220.

- PARILLY F. 2000. Identificación de los problemas y estudio de usuarios del Parque Nacional Mochima y elaboración de los lineamientos básicos para la formulación ulterior del plan de educación ambiental. Proyecto Manejo del Sistema Nacional de Parques. INPARQUES-BIRF-3902VE, Caracas, Venezuela, pp. 88.
- PELLEGRINI NC. 2001. Educación ambiental en el sistema de parques nacionales de Venezuela. *Tópicos Educ. Amb.* 3(8):55-69.
- PRIETO A, SANT S, MÉNDEZ E, LODEIROS C. 2003. Diversidad y abundancia de moluscos en las praderas de *Thalassia testudinum* de la Bahía de Mochima, Parque Nacional Mochima, Venezuela. *Rev. Biol. Trop.* 51(2):413-42.
- RODRÍGUEZ JP, ROJAS F. 2008. Libro rojo de la fauna venezolana. Tercera Edición. PROVITA & Shell de Venezuela S.A., Caracas, Venezuela, pp. 332.
- ROMANO M, BARBERIS I, PAGANO G, MAIDAGAN J. 2005. Seasonal and interannual variation in waterbird abundance and species composition in the Melincué saline lake, Argentina. *Eur. J. Wildl. Res.* 51(1):1-13.
- URBINA-BARRETO I, HERNANDEZ-VALENCIA I, VILLAMIZAR E, ÁLVAREZ M. 2014. Concentraciones de Pb, Cd, Ni, Cr Y Cu en *Amphimedon viridis* y *Niphates erecta* (Haplosclerida: Niphatidae) en dos ecosistemas marinos del Mar Caribe venezolano. *Ecotrópicos.* 27(1-2):31-39.
- VEREA C, RODRÍGUEZ G, ASCANIO D, SOLÓRZANO A, SAINZ C, ALCOCER D, GONZÁLEZ LG. 2017. Los nombres comunes de las aves de Venezuela (4ta ed.). Comité de Nomenclatura Común de las Aves de Venezuela, Unión Venezolana de Ornitólogos (UVO). Caracas, Venezuela, pp. 44.
- WEIR EH, CASLER C, GIL-WEIR K. 2010. Abundancia de avifauna en el Refugio de Fauna Silvestre y Reserva de Pesca Ciénaga de Los Olivitos, Venezuela. *Bol. Centro Invest. Biol.* 44(4):403-424.